

Revista Cubana de Reumatología

Órgano oficial de la Sociedad Cubana de Reumatología y el Grupo Nacional de Reumatología
Volumen 21, Número 1; 2019 ISSN: 1817-5996
www.revreumatologia.sld.cu

RECONOCIMIENTO

Árbitros durante el año 2018 de la Revista Cubana de Reumatología

Reviewers during the year 2018 Cuban Journal of Rheumatology

Comité editorial

E-mail: reumatologia@infomed.sld.cu

El Consejo Editorial de la Revista Cubana de Reumatología felicita una vez más a nuestro meritorio colectivo de árbitros por la generosa labor que realizan metódicamente, al actuar como peritos durante el finalizado año 2018, de los artículos que fueron enviados a la revista para consideraciones su posible publicación. [Tabla 1]

Dra. Ana Marra Torres Lima	Dto de inmunología CR
Dra. Ana Marta López	Centro de reumatología
Dra. Ana del C. Arguelles Zayas	Hosp Hermanos Ameijeiras
Dr. Alfredo Hierro González	Instituto de gastroenterología
Dr. Adonis Estévez Perera	Dto de fisioterapia. 10 de Octubre
Dr. Claudino Molinero Rodríguez	Centro de reumatología
Dra. Dinorah Prada Hernández	Centro de reumatóloga
Dr. Francisco Menéndez Alejo	Hosp. Aleida Fernández
Dr. C. Gil Alberto Reyes Llerena	Hosp. CIMEQ
Dr. Gilberto López Cabreja	Centro de reumatología
Dr. Javier Porro Novo	Dto de fisioterapia. 10 de Octubre
Dr. Javier Gonzáles Argote	ICBP Victoria de Girón
Dr. Jorge Alexis Gómez Morejón	Centro de reumatología
Dra. Lina María Saldarriaga Rivera	Hosp Univ. Clementina Fraga Filh
Dra. C. Marlene Guibert Toledano	Centro de reumatología
Dra. María Victoria Hdez Cuellar	Dto de inmunología CR
Dra. María del C. de la Portilla	Clica Prov. de Reuma Isabel Rubio
Dra. Mercedes del C. de León Castillo	Pol. Manuel de Jesús Lara Cantero
Dr. Miguel Ángel Serra Valdés	Hosp. Enrique Cabrera
Dr. Osvaldo Caliste Manzano	Hosp. Saturnino Lora
Dra. C. Olga Gloria Barbón Pérez	Univ. Nacional de Chimborazo
Dr. Pedro Juan Ramírez Agüera	Hosp Miguel Enríquez
Dra. Silvia María Pozo Abreu	Hop. Miguel Enríquez
Dra. Yanileydys Hernández Muñiz	Centro de reumatología
Dra. Yusimí Reyes Pineda	Centro de reumatología
Dr. Urbano Solís Carta	Univ. Nacional de Chimborazo

Ha sido fundamental su labor en el intercambio con los autores de manera anónima, con el objetivo siempre presente, de solucionar las dificultades que aparecen en la redacción y estilo y poder llegar a publicarlos con un positivo nivel de calidad.

Agradecemos una vez más su necesaria labor, y esperamos contar con ellos en el año 2019 consolidando las bases de la calidad de nuestra revista.

REFERENCIAS

1. Editorial C. Árbitros durante el año 2017 de la Revista Cubana de Reumatología. Rev Cubana de Reumatolo [Internet]. 2018 [citado 2019 Ene 26];20(1):[aprox. 0 p.]. Disponible en: <http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/610>
2. Silva Ayçaguer LC. "El arbitraje de las revistas médicas, la gestión editorial en red y la calidad de la publicación científica." Acimed. 2011;22(2): 91-3.
3. Giordanino, Eduardo Pablo. "Sistemas de evaluación de trabajos para publicaciones científicas (peer review)." Técnica Administrativa. 2004;4(2).
4. Cuevas RF, Mestaza M. "La evaluación científica y el sistema de revisión por pares." csi Boletín. 2002; 46: 1-5.
5. EDITORIAL C. Árbitros durante el año 2016 de la Revista Cubana de Reumatología. Rev Cubana de Reumatolo [Internet]. 2017 [citado 2019 Ene 26];19(1):[aprox. -50 p.]. Disponible en: <http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/547>
6. Martínez Larrarte JP. Árbitros durante el año 2015 de la Revista Cubana de Reumatología. Rev Cubana de Reumatolo [Internet]. 2016 [citado 2019 Ene 26];18(1):[aprox. 1 p.]. Disponible en: <http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/461>

Conflicto de interés

El Comité Editorial de la Revista Cubana de Reumatología informa que no existió conflicto de interés con la actividad realizada por los árbitros de la revista durante el curso del año 2018.